

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLV – 2022

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Direzione Generale
Educazione, Ricerca e Istituti Culturali

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLV – 2022

Rivista scientifica annuale peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore di redazione
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
BEATRICE VALLE - segretario di redazione
CINZIA BETTINESCHI
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2023

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org
mail società: archeologicaveneta@gmail.com
mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com
web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:
Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699
Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978
Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2022

Alberto Amadori

Aurora Balistreri

Marzia Banci

Claudio Barin

Lucia Barin

Eduardo Beltramini

Cinzia Bettineschi

Renza Bigatello

Beatrice Boaretto

Simonetta Bonomi

Bonvicino Bonvicini

Fiorenza Bortolami

Edda Businaro

Gianpaolo Candiani

Loredana Capuis

Annamaria Cargnelutti

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Cristina Ceoldo

Stefania Cipollone

Annamaria Chieco Bianchi

Luigina Corazza

Annamaria Conventi

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Beppino Daberto

Grazia Daberto

Laura Dalla Montà

Anacleto Della Valle

Francesco Danielli

Filippo De Angeli

Anna Maria De Nardin

Marco De Paolis

Giampaolo De Vecchi

Sara Emanuele

Giorgio Ercolin

Valentina Famari

Barbara Fava

Elisabetta Favaron

Gastone Favero

Paolo Ferrarese

Luciano Ferrario

Claudio Ferraro

Beatrice Franchini

Mariolina Gamba

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti
Elena Gaspari
Grazia Gazzea
Andrea Ghiotto
Alice Giacomini
Ivano Giacomini
Giancarlo Giglio
Andrea Giunto
Roberto Gottardo
Veronica Groppo
Marta Jorfida
Luigi Magnini
Chiara Marcolongo
Lorenzo Marmodoro
Federica Masiero
Martina Masin
Micol Masotti
Michele Matteazzi
Elisabetta Mazzetto
Alessandra Menegazzi
Antonio Martini
Lisa Monaco
Annalisa Montalbano
Maria Emanuela Mometto
Michelangelo Munarini
Museo Archeologico Montebelluna
Silvia Paltinieri
Francesca Pandolfo
Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato
Adolfo Piron
Elsa Maria Pozzer
Camillo Riello Pera
Gianfranco Rigoni
Marisa Rigoni
Francesca Ronchese
Angela Fausta Ruta
Daniela Sacco
Maria Luisa Salmaso
Giovanna Sandrini
Carlo Sartori
Rossella Serafini
Graziano Serra
Maurizio Sinigaglia
Francesco Tavella
Marilena Testolina
Margherita Tirelli
Beatrice Valle
Loris Vedovato
Lodovica Vergani
Viviana Vergani
Federica Wiel Marin
Marcella Zambon
Daniele Zampierin
Beatrice Emma Zamuner
Paola Zanovello
Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

presidente SAV OdV e direttore responsabile AV

Con il numero XLV di "Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy", la Rivista riscopre e va riappropriandosi di quella dimensione sovra regionale che le apparteneva già alle origini della collana. L'integrazione del titolo, recepita e autorizzata dal Tribunale di Padova durante l'estate scorsa, è solamente l'avallo finale al cammino che ci ha riportati sulle orme dei fondatori. Con l'andare del tempo, l'impulso centralizzante, dovuto anche a questioni logistiche, aveva esercitato un fascino dagli effetti restrittivi sull'ambito geografico di interesse dei contenuti, i quali, pur esprimendo sempre alta qualità scientifica, si erano progressivamente circoscritti entro i territori dell'attuale regione del Veneto. L'inversione di tendenza può dirsi ormai raggiunta, grazie anche al prezioso supporto di un Comitato Scientifico dal carattere internazionale, che ha contribuito a proiettare la Rivista su livelli qualitativi eccelsi, facendone una sede di riferimento non solo per gli studiosi degli Atenei, delle Soprintendenze e dei Musei, ma anche per gli appassionati di antichità dell'Italia settentrionale e non solo. I recenti dati sulle visite *online* alla sezione dedicata ad "Archeologia Veneta" del nostro sito internet ne sono una lampante dimostrazione: abbiamo raggiunto i monitor dei pc in tutta Europa e addirittura negli Stati Uniti e in Africa. L'inserimento della Rivista nell'ambito del progetto Zenodo ci permette ora di attribuire ai singoli contributi un DOI (*Digital Object Identifier*), utile a identificare in maniera univoca gli articoli a livello internazionale. Questi traguardi, oltre a renderci orgogliosi e soddisfatti, appagano il lavoro della nostra brillante redazione, interamente composta da giovani soci volontari, che rappresentano il cuore pulsante della nostra fatica editoriale. A loro e a tutti i soci, veri pilastri fondanti della Società Archeologica Veneta (che abbiamo doverosamente deciso di elencare già a partire dal volume XLIV-2021) va la mia più sentita riconoscenza e la promessa di un rinnovato impegno rivolto ad un costante miglioramento della nostra storica collana, entrata ormai da qualche anno nella nuova dimensione digitale, affrontandone brillantemente le sfide e ottenendo una promozione a pieni voti anche sul versante internazionale. Mi auguro quindi che l'ampliamento degli orizzonti faccia piacere *in primis* ai nostri soci e in secondo luogo a tutti gli affezionati lettori che sfogliando le pagine della Rivista si affacciano alla finestra dell'archeologia, per ammirarne le spettacolari scoperte o per scrutare con penetrante profondità critica i risvolti scientifici più recenti o innovativi che i nostri brillanti autori ci permettono di proporre.

INDICE
XLV – 2022

BELLUNO

Costruire in età romana nel Bellunese: materiali da costruzione e tecniche edilizie	2
Sara Balcon	
Tra <i>Feltria</i> e <i>Tridentum</i> . Viabilità e confini tra le valli del Piave e del Brenta in epoca romana	22
Chiara Luchetta, Michele Matteazzi	

PADOVA

Verso una biografia dei reperti egizi in <i>faience</i> del Museo Archeologico di Padova: appunti sulle tracce di lavorazione	36
Cinzia Bettineschi, Claudia Gambino	
Una fonderia dell'VIII secolo a.C. dal sito di Riviera Ruzante-via S. Chiara a Padova	60
Vanessa Baratella, Andrea Giunto, Francesca Adesso, Lara Maritan, Elena Mercedes Pérez-Monserrat, Valentina Famari, Massimo Vidale	
Prima fase dell'Arte delle Situle: restauro e analisi tecnologica	80
Stefano Buson	
Le vernici nere di Adria presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova	98
Valentina Mantovani, Alessandra Menegazzi, Arturo Zara	
Un calamaio con marchio di fabbrica e resti di inchiostro da Este (Padova)	138
Federica Gonzato, Stefano Buson, Alfredo Buonopane	

VENEZIA

Iscrizioni romane da Concordia e il suo territorio: nuovi dati e nuove letture **150**

Simone Don

VERONA

Fittili non vascolari da Baldaria di Cologna Veneta (VR): una proposta di interpretazione **160**

Andrea Giunto, Giovanni Tasca

La fascia esterna alle mura occidentali di Verona: riletture e nuovi dati **176**

Brunella Bruno

Necropoli a Verona: aggiornamenti sui rinvenimenti funerari
nel settore sud-occidentale del suburbio veronese **196**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aloe

Le sepolture di infanti della necropoli di Gazzo Veronese – loc. Ronchettrin (VR) **210**

Valeria Grazioli, Sabrina Masotti, Jessica Mongillo,
Marina Scalzeri, Valentina Zancan, Elisa Zentilini

VICENZA

Elementi di tecnica campagnana nel territorio vicentino
a partire da un nuovo rinvenimento a Monte Faedo **226**

Giorgio Chelidonio, Mara Migliavacca

Verona, via Cantore 2. Prospetto della cinta muraria di età teodoriciana.

La fascia esterna alle mura occidentali di Verona: riletture e nuovi dati

Brunella Bruno*

Riassunto

Recenti scavi hanno apportato nuovi dati sulla trasformazione della fascia *extra moenia* occidentale della città di Verona tra l'età romana e l'altomedioevo, con informazioni sulle modalità con cui furono abbandonati gli edifici sorti in età imperiale lungo le mura e sui dispositivi creati a difesa della città.

Abstract

Recent excavations have brought to light new data on the transformation of the western extra-moenian area of Verona between the Roman and early Middle Ages, giving new information about the process of abandonment of the complexes built along the wall in the Imperial age and on the city defense devices.

1. Premessa

In questo contributo intendiamo ripercorrere in una sintesi diacronica le trasformazioni che interessarono la città di Verona tra età romana e l'età altomedievale rileggendo le evidenze archeologiche emerse all'esterno delle sue mura occidentali: in particolare ci concentreremo sui dati raccolti lungo la via Cantore fino al punto in cui questa incontra la via *Postumia* (corso Cavour) davanti Porta Borsari. Si tratta di una delle zone più indagate della città antica (fig. 1), dal momento che vi si concentrano sia vecchi rinvenimenti risalenti agli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, privi di dati stratigrafici (contesti di via Cantore 4, via Cantore 8-10/vicolo del Guasto e via Oberdan 18/via Cantore 15)¹, sia importanti ricerche di archeologia urbana degli anni Novanta, già in parte editate: quelle condotte al civico 6 (d'ora in poi abbreviato come C6) (1994-1997) e al civico 18 (C18) (1993-

1995)². Alcuni interventi archeologici (inediti) sono stati avviati più di recente e di questi verranno date maggiori notizie in questa sede: quelli effettuati presso l'immobile al civico 2/a (C2) nel 2013-2014³ e quelli presso Porta Borsari tra il 2018 e il 2021⁴. Si è tentato di correlare, secondo macro-fasi, i dati più importanti emersi nelle varie indagini, pur con molti dubbi interpretativi legati alle limitazioni imposte dai cantieri, alle dimensioni non ampie delle aree a fronte invece di stratificazioni molto profonde (fino a circa -7 m) e dalla non contiguità delle zone indagate.

2. Inquadramento storico-topografico

Va premesso innanzitutto che via Cantore, benché orientata secondo il reticolo urbano del centro municipale ed essendo perpendicolare alla via *Postumia*, non appartiene alla configurazione originaria della città romana. Se ne riconosce la presenza nella Carta dell'Almagià (seconda metà XV

* Funzionario archeologo presso la SABAP per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
brunella.bruno@cultura.gov.it

sec.)⁵, circostanza che ne suggerisce, tenuto conto dei dati archeologici emersi dalle indagini, un'origine nel corso del Medioevo. In età romana il settore urbano in questione era posto a una distanza di circa 10 m fuori dalla cinta muraria eretta nella seconda metà del I sec. a.C.; più tardi, venne invece a trovarsi proprio a ridosso della seconda cinta urbana riferibile, come ormai è ampiamente comprovato, all'epoca teodoricianica (fig. 2).

È ben noto che le mura municipali della città di Verona non rivestirono alcuna funzione militare e difensiva, né segnarono alcuna cesura o differenza tra lo spazio urbano interno e quello esterno, quest'ultimo organizzato secondo strade e *insulae* in continuità con il tessuto urbano⁶. La fascia *extra moenia* gravitante su via Cantore era organizzata in due semi-isolati tra loro divisi dalla prosecuzione del decumano destrato¹⁷ e

fig. 1. I contesti menzionati nel testo: 1. via Mazzini 41 (negoziato Benetton); 2. via Mazzini 48-50 (Loggia Arvedi-negoziato Cos); 3. via Cantore 2; 4. via Cantore 4; 5. via Cantore 6; 6. Corte Farina 2/Via Catullo; 7. via Cantore 8-10; 8. via Cantore 18; 9. area antistante Porta Borsari e largo Gianella; 10. via Oberdan 13 (cinema Astra); 11. via Oberdan 12 (Palazzo Giusti); 12. via Oberdan 14; 13. vicolo Rensi; 14. via Oberdan 18/via Cantore 15.

delimitati a nord dalla via *Postumia*, a ovest dalla prosecuzione del cardine IV, che in età claudia sarebbe diventato un tratto del percorso della via *Claudia Augusta padana*⁸, a sud dal decumano destrato II. Si tratta in tutta evidenza di un'area altamente strategica, vista la presenza delle due più importanti strade della città e la vicinanza alla principale porta di accesso (oggi Porta Borsari).

3. Le strutture di età imperiale (I-III sec.)

Le ricerche archeologiche hanno ampiamente dimostrato che già in età augustea, edifici per lo più privati e di carattere residenziale occuparono la fascia dell'*intervallum* a ridosso della cortina muraria⁹: questo è stato confermato anche in via Cantore, dove – come vedremo – i complessi messi in luce hanno rivelato caratteristiche simili, per la presenza di vani ipogei¹⁰.

fig. 2. Ricostruzione delle evidenze archeologiche presso le mura occidentali. In rosso le mura municipali, in viola l'addizione nord dell'anfiteatro; in verde le mura di età gota. In rosa e in giallo i tratti di fossato. In nero le strutture.

fig. 3. Via Cantore 2. Mosaico in frammenti nei livelli di distruzione.

In C2 non si è trovata traccia di edifici integri. La superficie scavata è apparsa interessata da tagli di fondazioni murarie con pochissimi resti superstiti delle strutture in ciottoli realizzate contro terra, di un vespaio pavimentale e di un probabile pozzo/cisterna. Il complesso doveva essere articolato in più vani tramite divisori orientati est-ovest conservati limitatamente all'ultimo filare di fondazione o completamente asportati, e comprendere spazi con riscaldamento a parete (*tubuli*), rivestimenti di marmo importato e pavimenti a mosaico, trovati in abbondanza nei livelli di distruzione. Uno dei lacerti musivi presenti in frammenti nella discarica, caratterizzato da decorazione geometrica in bianco e nero, conferma l'esistenza di una fase costruttiva databile tra I e II sec. (fig. 3). Erano presenti comunque anche tessere di dimensioni maggiori e di forma irregolare, verosimilmente più tarde. Sugli scavi di via Cantore 4 mancano dati circostanziati¹¹, mentre più conservate, per quanto assai disturbate, erano le evidenze di C6 riferibili ad almeno quattro vani con

più fasi costruttive, l'ultima caratterizzata da semplici tramezzi lignei: la presenza di un pozzo, di pavimentazioni in semplici battuti di tufo, associati a un certo numero di pesi da telaio hanno suggerito per l'edificio funzioni pratiche e artigianali. Nell'isolato posto più a nord, oltre il decumano I, tra via Cantore 15 e via Oberdan 18, uno scavo (non stratigrafico) ha messo in luce un altro edificio con vani interrati interpretato come un magazzino (fig. 1.14): sono stati documentati tre vani affiancati, con muri in mattoni coperti da una volta in ciottoli su cui si sviluppava probabilmente un piano soprastante¹², due dei quali estesi in senso est-ovest per 14 m e in altezza per 6,7 m. In C18 sono emerse le evidenze più significative grazie ad alcune murature ben conservate in alzato e alla presenza di più ambienti riferibili a due fasi principali. Nei due settori scavati (A a sud e B a nord), tra loro non contigui, si sono individuati muri sia in ciottoli, che in sesquipedali, un vano con ipocausto e un altro con mosaico policromo, una parete decorata da una raffinata pittura di II sec. e da una nicchia-fontana riferibile sicuramente ad un ninfeo¹³. Nel settore B, demolite alcune strutture, fu costruito un secondo edificio, anch'esso con ambienti interrati, le cui murature alte più di tre metri, recavano traccia di fori o per un ponteggio di cantiere o per un impalcato ligneo¹⁴.

Anche se non si hanno indizi per stabilire un collegamento tra gli edifici individuati nelle diverse aree di via Cantore, non c'è dubbio che l'infilata di strutture dotate di vani ipogei nei due isolati – di cui al momento non vi è analogia evidenza presso altri settori posti all'esterno delle mura – non sia

un fatto casuale: essa suggerisce l'esistenza di una sorta di pianificazione e di una precisa destinazione del quartiere. I dati ricavati dagli scavi, al netto dei rimaneggiamenti e della frammentarietà delle evidenze, non consentono però una visione unitaria e una soddisfacente lettura, anzi, le murature, laddove conservate, non sembrano avere caratteristiche omogenee e tra gli ambienti si riconoscono sia spazi per attività funzionali come magazzini, aree di lavorazione, sia spazi residenziali e/o di rappresentanza con affreschi, mosaici, impianti di riscaldamento. Per l'edificio di C18 è stata avanzata da Giuliana Cavalieri Manasse l'ipotesi di un *collegium* dedito ad attività mercantili¹⁵, secondo Patrizia Basso, il *collegium iumentariorum portae loviae* noto da documenti epigrafici il cui servizio si sarebbe svolto presso una stazione di sosta alle porte della città¹⁶.

4. La trasformazione del quartiere: distruzione delle strutture, incendi e crollo

Tutti gli edifici individuati lungo il fronte di via Cantore hanno restituito evidenze di distruzione, accompagnate in qualche caso da tracce di incendio con caratteristiche simili. In C2 dopo l'asportazione/abbattimento dei muri si crearono potenti scarichi di macerie, contenenti in massima parte i ciottoli delle murature, ma anche elementi architettonici, pezzi di pavimenti a mosaico, molte tessere con tracce di bruciature (fig. 4). La presenza di più gettate progressive, unita alla quasi totale assenza di laterizi (forse selezionati per essere riutilizzati) ha fatto supporre un'azione di spoglio/demolizione organizzata. Il complesso

fig. 4. Via Cantore 2. Discarica di materiale edilizio all'interno di un vano ipogeo.

di C6 fu colpito da un incendio testimoniato da grande quantità di legno bruciato e terra ossidata, a cui seguirono scarichi di macerie, anche se le strutture non furono radicalmente asportate. Anche in C18 si sono documentate consistenti attività di riempimento dei vani ipogei con macerie bruciate, terra e tufo ossidati e carboni. La dinamica di abbandono registrata negli scavi sembra dunque abbastanza simile: gli spazi ipogei, danneggiati dal fuoco e più o meno spogliati, vennero utilizzati come discariche di macerie degli stessi edifici distrutti e come immondezzai. Piuttosto uniforme e circoscritta appare anche la cronologia degli scarichi, assegnabile – sulla base dei materiali più significativi – a un orizzonte compreso tra la metà/seconda metà del III sec. e la prima metà del IV sec.¹⁷.

In uno studio di quasi vent'anni fa¹⁸ era parso possibile attribuire all'imperatore Gallieno, celebrato dalla nota epigrafe di Porta Borsari per aver ricostruito nell'anno 265 le mura cittadine in tempi rapidissimi (soli 7 mesi), l'intervento di sgombero dei settori

fig. 5. Via Oberdan 14. Contesto di incendio.

fig. 6. Via Oberdan 13 (cinema Astra). Contesto di incendio.

abitati prossimi alla cinta urbana, sia *intra*, che *extra moenia*: un'opera di ampissima portata, che dovette comportare espropri ed evacuazioni giustificati da motivi di poliorcetica e di strategia difensiva. Il modello ipotizzato per il caso veronese non si discosta dai vasti programmi di espropri, per motivi strategici, condotti nel III sec. in altri contesti urbani e nella stessa capitale, dove la nuova cinta muraria realizzata da Aureliano coinvolse vaste zone occupate da edifici¹⁹. L'attribuzione a Gallieno di operazioni del genere si ritiene logica e coerente con l'urgenza con cui l'imperatore rafforzò il sistema delle mura cittadine veronesi, anche se va detto che diversi materiali recuperati nei contesti di distruzione e abbandono di via Cantore, come in altri siti prossimi e adiacenti alle mura, abbracciano una forbice ampia che comprende sì il III sec., ma non esclude i decenni successivi. La presenza di sigillata africana D nelle distruzioni dei vani ipogei di C2, inoltre, suggerisce una datazione verso l'inizio/prima metà del IV sec. Accanto all'ipotesi che riporta all'iniziativa di Gallieno l'evacuazione delle fasce esterne alle mura vanno dunque ammessi altri scenari, forse analoghi, ma più tardi. La storia veronese tra la fine del III sec. e il IV sec. è punteggiata del resto da notizie che confermano la militarizzazione della città, con episodi di assedio – per esempio quello legato al conflitto tra Costantino e Massenzio nel 312²⁰ – che potrebbero aver reso necessario lo sgombero dei quartieri prossimi alle mura. La questione andrebbe ulteriormente approfondita, non solo tramite il riesame dei materiali recuperati nei diversi contesti, ma anche con l'apporto di sistemi di data-

zione assoluta. Un'attenzione in questo senso meriterebbero i contesti di incendio che appaiono particolarmente diffusi proprio nei quartieri lungo le mura occidentali, non solo quelli di via Cantore, ma anche quelli di altre zone limitrofe sia *intra moenia*²¹, che *extra moenia* (figg. 5-6)²². La maggior parte degli incendi ha lasciato traccia archeologica nel crollo del soffitto e delle travi del tetto, con evidenze poco consistenti di danneggiamenti a muri e pavimenti. Gli ambienti colpiti dal fuoco erano per lo più ormai svuotati e privi di suppellettili, tanto da suggerire che l'incendio fosse stato "provocato" per arrivare in tempi brevi all'abbattimento degli edifici. Solo in un caso, quello di via Oberdan 14, il fuoco risulta aver coinvolto oltre che il tetto e le murature perimetrali, anche le masserizie, la suppellettile e il mobilio presenti in quel momento nella stanza, rinvenuti bruciati e schiacciati dai crolli²³ suggerendo un evento improvviso e calamitoso. Resta tuttavia da capire come mai le evidenze di incendio non siano diffuse in modo omogeneo, dal momento che talora, anche nell'ambito dei medesimi complessi, vi sono vani con tracce più o meno accentuate di azioni del fuoco, accanto ad altri completamente privi di alterazione. Anche le vicende immediatamente successive alle distruzioni appaiono disomogenee. In alcuni complessi colpiti dal fuoco i resti bruciati e i crolli risultano essere rimasti *in situ* per lungo tempo (è questo lo scenario che emerge al cinema Astra), mentre in qualche caso si ha evidenza di immondezze di vario tipo²⁴, qualche volta di singole deposizioni funerarie²⁵. Accanto a spazi abbandonati, vi sono poi testimonianze di continuità insediativa

e costruttiva. Basti pensare, ancora una volta, alla *domus* individuata in via Oberdan 14, il cui settore orientale, quello affacciato sul cardine-via *Claudia Augusta*, non colpito dal fuoco, fu ristrutturato e frequentato almeno sino alla fine del IV sec. (dato confermato da centinaia di monete trovate nei livelli di abbandono). Oppure, *intra moenia*, alla *domus* di Corte Farina 2/via Catullo, dove nel cortile, già occupato dai resti dell'incendio, fu costruito un nuovo lastricato²⁶.

5. Strutture e dispositivi di difesa tra seconda metà III e V sec.

La fascia lungo le mura occidentali compresa tra via Mazzini, via Cantore e vicolo del Guasto è particolarmente rappresentativa della sequenza degli interventi di natura difensiva realizzati a Verona nella tarda età imperiale, le cui caratteristiche sono state messe a fuoco da Cavalieri Manasse e Peter Hudson già negli anni Novanta²⁷. Questa zona fu interessata dalle modifiche ap-

portate dalla costruzione del braccio nord dell'addizione dell'anfiteatro, opera che incise profondamente sull'organizzazione del tessuto urbano – furono infatti smantellati edifici e disattivati gli assi stradali – attribuita, insieme alla comparsa di torri quadrate addossate alla cinta, all'intervento di Gallieno²⁸. Un tratto di questa addizione è stato individuato negli scavi di via Mazzini nel 1990, a pochi metri di distanza dall'imbocco di via Cantore: la muratura sbarrò il percorso del cardine IV-via *Claudia Augusta* padana e isolò il settore urbano di cui stiamo trattando dall'area dell'anfiteatro, lasciando però pervia la postierla del decumano II (via Mazzini)²⁹. Gli ulteriori dispositivi realizzati a difesa della città furono gli speroni triangolari addossati alle torri e all'interno dei fornicelle delle postierle, la costruzione di torri pentagonali in appoggio alle mura³⁰, una delle quali adiacente allo scavo C2, ancora visibile presso l'immobile di via Mazzini 48-50 nei sotterranei della Loggia Arvedi (oggi occupati dal negozio Cos). Anche la postierla del

fig. 7. Via Cantore 2. Sezione ovest-est. In rosso la fondazione del vano ipogeo. In verde e in giallo i due valli/fossati. In arancione le mura e il piano di cantiere di età gota. In bruno gli accrescimenti successivi.

decumano II fu sbarrata da uno sperone³¹ e probabilmente anche quella collegata al decumano I, benché di quest'ultima non si abbiano dati precisi³². Appare evidente che l'intero quartiere *extra moenia* nord-occidentale, già isolato a sud dall'addizione di Gallieno, venne a esserlo anche sul lato est.

La datazione al V sec. delle torri a sperone, più volte sottolineata³³, suggerisce un collegamento di questi interventi con le situazioni di reale pericolo vissute dalla città, quali il conflitto di Alarico con Stilicone, conclusosi con la sconfitta gota del 403 o l'invasione di Attila del 452 o ancora il momento del conflitto tra Odoacre e Teodorico.

Gli scavi lungo via Cantore hanno mostrato come gli interventi di natura difensiva fossero ancora più articolati, anche se la parzialità delle indagini e le imposizioni dei cantieri edili non hanno consentito – come vedremo – di ricostruire un quadro completo. Va innanzitutto segnalata, successivamente alla distruzione degli edifici ipogei, la comparsa in C2 e C6 di strutture est-ovest perpendicolari alla cinta muraria, con fondazioni assai profonde, di incerta interpretazione anche perché non collegate a piani pavimentali e in un certo senso "isolate"³⁴. In entrambi gli scavi è emersa poi testimonianza di un intervento ancora successivo interpretabile come una depressione/vallo a rinforzo delle mura municipali³⁵. In C2 si è messa in luce, per circa 9 m di lunghezza e 5,5 m di larghezza, la sponda occidentale di un taglio orientato nord-sud profondo più di 2 m (fig. 7). Il riesame della documentazione di scavo ha evidenziato la presenza di un analogo dispositivo anche più a nord, nel cantiere C6, al di sotto dei livelli di can-

fig. 8. Via Cantore 2. Il riempimento del vallo precedente le mura di Teodorico.

tiere di età gota. Nell'isolato successivo, a giudicare dalle evidenze di C18 e di via Cantore 8-10, di questa struttura non c'era però alcuna traccia: non resta che pensare, dunque, che essa non corresse lungo le mura in modo continuo.

In C2 si è documentata un'interessante dinamica del riempimento, con cedimenti delle pareti alternati a depositi colluviali e, alla fine, alcuni riporti scaricati intenzionalmente (fig. 8). Tale struttura fece probabilmente sistema con il torrione pentagonale di via Mazzini 48-50 e fu disattivata quando fu avviato il cantiere per la cinta muraria teodoriciano, costruita sulla stessa linea e ad essa sovrapposta³⁶.

6. La costruzione delle mura di Teodorico e il vallo-fossato

Il percorso della seconda cinta muraria della città (rimasta in uso fino alla costruzione della cinta comunale nel XII sec.) interessa la zona di via Alberto Mario, via Cantore, vicolo del Guasto (fig. 2). Alcuni tratti, messi

fig. 9. Via Cantore 8-10. Il muro di cinta (prospetto esterno) visibile nel parcheggio interrato.

fig. 10. Via Cantore 2. Piano di lavorazione in cocciopesto. A sinistra il fossato, a destra le mura teodoriciane.

in luce negli scavi, sono stati ricoperti³⁷, altri – quelli relativi al paramento interno della cortina – sono ancora oggi visibili lungo il vicolo perché emergenti sopra il livello stradale attuale e inglobati nei fabbricati esistenti³⁸. Gli scavi effettuati lungo via Cantore hanno messo in luce per diversi metri il paramento del fronte esterno, che costituiva il limite orientale delle aree di scavo. A questi va aggiunto all'altezza di via Cantore 8-10 un lungo tratto nel parcheggio interrato accessibile da Volto Farina, ancora visibile (fig. 9). Le indagini hanno restituito informazioni sul cantiere di costruzione, che comportò

l'asportazione radicale (o il decapaggio) delle strutture in quel momento presenti nella fascia extra-muranea, nonché la disattivazione del vallo. Seguì, in tutte le aree, la creazione di livellamenti e costipazioni finalizzati a stabilizzare la zona in vista del nuovo cantiere e, sul piano così costituito, fu gettata entro cavo la fondazione a sacco in ciottoli. Furono inoltre eseguite in sito le attività per la produzione della malta rosa a base di cocciopesto utilizzata per la nuova fabbrica. Il piano di lavorazione, attestato alla medesima quota dello spiccato delle mura, ha lasciato evidenti tracce in C2 e C6 (fig.10; fig. 7) sottoforma di consistenti livelli orizzontali di cocciopesto. Nello scavo C2 è stato verificato che la fondazione della muratura era alta 1,15 m e aggettante rispetto al paramento circa 0,65 m. La struttura in alzato, larga circa 1,9 m, conservata per un'altezza massima di 4,7 m risulta formata da un *emplecton* interno con abbondante malta di cocciopesto, ciottoli, frammenti lapidei disposti caoticamente. Il paramento è apparso caratterizzato dalla tipica tecnica teodoriana facente uso di *spolia*³⁹, ancora oggi ben visibile nel tratto valorizzato al piano terra del negozio Adidas (figg. 11-12): blocchi di pietra quadrangolare anche decorati (alcuni, omogenei per dimensioni e finitura, forse riconducibili allo spoglio di una medesima struttura), regolarizzati con zeppe di laterizi, frammenti lapidei o letti più spessi di malta di cocciopesto⁴⁰. Dai livelli riferibili al cantiere teodoriano di C2 sono emersi materiali assegnabili all'orizzonte di fine V-VI sec., coerenti con quelli documentati nei cantieri di C6 e C18⁴¹. Alla costruzione della seconda cinta si associò davanti a Porta Borsari la

costruzione di un avancorpo rettangolare che venne a restringere da due aperture a una sola l'accesso alla porta. Già messo in luce e ben documentato alla fine degli anni Novanta⁴², nel 2020-2021 ne sono stati evidenziati nuovi tratti, sia delle fondazioni in blocchi calcarei, anche di recupero, legati da malta rosacea di cocchiopesto, che della pavimentazione in lastre calcaree. Si è documentata anche la nuova sistemazione del selciato della via *Postumia*, con ciottoli, basoli e lastre di riutilizzo legati da malta stesi sopra le fondazioni dell'avancorpo a seguito della realizzazione di questo (fig. 13). Negli immobili C2, C18 e nell'area davanti Porta Borsari si è verificata la presenza di un altro dispositivo che merita di essere descritto: si tratta di un secondo vallo-fossato collocato all'esterno delle mura tardo-antiche, con andamento parallelo a queste, a una distanza di circa 8,5 m⁴³, posto sul margine orientale del cardine extra-muraneo: esso occupa, con la sua larghezza, ricostruibile in circa 7 m, buona parte dell'attuale via Cantore, che parrebbe ricalcare l'andamento (fig. 2, in giallo). La struttura è stata individuata sul limite occidentale degli attuali fabbricati limitatamente alla sua sponda est: in C2 se ne è potuto seguire il percorso per l'intera estensione del cantiere (per una larghezza di 4 m e una profondità indagata di -2 m), in C18 solo un breve tratto lungo la sezione di scavo, fino a una profondità di circa -4 m. I riempimenti limo argillosi di natura idromorfa, di colore variabile tra il verde oliva e il grigio trovati sul fondo confermano la presenza di acqua stagnante. Tracce del fossato sono emerse anche più a nord, davanti Porta Borsari e in adiacenza alla via *Postumia*. Già nel

fig. 11. Via Cantore 2. Particolare di un tratto delle mura teodoriciane.

fig. 12. Via Cantore 2. Sistemazione museale delle mura teodoriciane nel negozio Adidas.

1998-1999 durante lavori di rifacimento delle fognature di corso Cavour, era stato visto in sezione sul lato sud della strada (Largo

fig. 13. Porta Borsari. Le fondazioni dell'avancorpo davanti alla Porta e il selciato della via *Postumia* risistemato (visto da est).

fig. 14. Porta Borsari. Strutture interpretate come pile di un ponte. Al centro dell'immagine il pozzetto realizzato a scopi idraulici nel riempimento del fossato.

Gonella); l'evidenza è stata confermata nei recenti lavori idraulici di Acque Veronesi subito a ovest dell'avancorpo, in un saggio

di circa 3 x 3 m (propedeutico alla realizzazione di un pozzetto di spinta che doveva raggiungere la quota di -11 m). Agli angoli sud-est e sud-ovest del saggio si sono individuati i resti parziali di due diverse strutture quadrangolari in blocchi di reimpiego interpretate come due delle pile di un ponte ligneo che doveva garantire il transito della via *Postumia* a scavalco del vallo-fossato (fig. 14). Entrambe le strutture continuavano oltre i limiti di scavo: della struttura di sud-est, legata da cocchiopesto, si è esposta una porzione di circa 0,8 x 0,8 m e 1 m di altezza (fig. 15), di quella di sud-ovest circa 1 x 0,3 m e 0,5 m di altezza. La luce tra le due strutture è di circa 2 m ed è verosimile che il passaggio del fossato, ben più largo, avvenisse tramite altre pile. Tra le due strutture è stato scavato, sotto controllo archeologico fino almeno a -2 m dalla quota di calpestio attuale, un riporto di limo sabbioso molto scuro, ma il riempimento continuava ancora più in profondità⁴⁴. Non si hanno informazioni circa la prosecuzione della struttura a nord della via *Postumia*, dove il vallo-fossato avrebbe dovuto continuare fino al fiume, intercettando nel suo percorso il tempio di Giove Lustrale, forse già dismesso in età tardo-antica e sulle cui rovine sorse nel Medioevo la chiesa di San Michele alla Porta. Gli scavi condotti nell'area del tempio non hanno però messo in luce alcuna traccia del dispositivo e ciò significa che questo, per raggiungere il fiume, avrebbe dovuto piegare ai lati dell'edificio templare. Recentissimi carotaggi effettuati da Acque Veronesi ne evidenziano, come assai probabile, il passaggio tra il fianco est del tempio e le mura teodoriciane⁴⁵; proseguendo verso nord, tuttavia, del fossato si

fig. 15. Porta Borsari. Dettaglio di una delle strutture interpretate come pile di un ponte.

perde ogni traccia: sia i carotaggi, che scavi recentissimi (2022) di Acque Veronesi lungo via Diaz hanno messo in luce solo i resti e le macerie edilizie delle case distrutte negli anni Trenta per l'apertura della strada in connessione con il ponte della Vittoria. Né si hanno informazioni circa la continuazione del dispositivo a sud di C2, dove esso avrebbe dovuto intercettare il muro nord di addizione dell'anfiteatro: a questo punto esso avrebbe potuto seguire per un tratto il muraglione, correndo grossomodo in cor-

rispondenza dell'attuale via Alberto Mario (forse fino al canale Adigetto?), o essere incanalato in qualche condotto sotterraneo⁴⁶.

Anche questa struttura, senza dubbio, fece parte dei dispositivi di difesa realizzati per proteggere la linea delle mura cittadine occidentali: siamo propensi a ritenere che essa facesse parte del sistema difensivo connesso alla cinta muraria di età gota. Il legante in malta di cocchiopesto registrato in una delle pile del probabile ponte di attraversamento della via *Postumia* – una sorta

di fossile guida delle strutture teodoriciane veronesi – suggerisce che anche queste furono costruite nello stesso momento.

7. Dal VI sec.: formazione di spazi aperti, disattivazione del fossato e tombe longobarde

Gli scavi non hanno restituito indicazioni sulle sorti dell'avancorpo davanti Porta Borsari e sul momento in cui fu abbattuto: l'area è risultata interessata da una fitta rete di fognature e canalizzazioni post medievali che hanno annientato ogni evidenza. Maggiori dati si hanno invece sulla zona esterna alla cinta muraria lungo via Cantore trasformata in uno spazio aperto, a giudicare dalla presenza di accrescimenti orizzontali di limo sabbioso marrone in C2 e in C6 (forse ascrivibile alla serie delle *dark earth?*). La disattivazione del fossato avvenne tramite scarichi di terreno connotati dalla medesima matrice scura e con dilavamenti delle sponde ben documentati nel tratto messo in luce in C2 (*fig. 7*). La data di disattivazione della struttura è ancorata ai soli materiali finora recuperati nel riempimento, ascrivibili nel loro complesso entro un orizzonte di V-VII sec.⁴⁷; la presenza di basoli basaltici della carreggiata della via *Postumia*, nel tratto di fossato intravisto in lar-

go Gonella, mostra come in quel momento si fosse già verificato o era in corso lo smantellamento della strada. Le sorti del fossato si incrociano con la comparsa, lungo la fascia esterna alle mura, di alcune tombe longobarde impostate sui depositi di cui si è detto: sepolture in fossa semplice o con perimetro di ciottoli, tutte orientate ovest-est (con testa a ovest), alcune appartenenti a individui adulti di rango⁴⁸, la cui presenza potrebbe segnalare come la fascia extra-muranea, di proprietà fiscale, fosse rimasta una zona libera e come tale assegnabile ai nuovi ceti longobardi⁴⁹.

Nei secoli successivi quando le mura di età gota costituivano ancora il limite visivo e architettonico della città, l'area di via Cantore vide altre trasformazioni con la comparsa, in C 18, di un edificio rappresentato da un muro in ciottoli fluviali e laterizi, con legante di terriccio argilloso e piani dotati focolari, databili tra X e XII sec. Si tratta molto probabilmente di uno degli edifici del Falsoborgo o Falsorgo, il quartiere attestato dal X sec. nell'area compresa tra via Cantore, Alberto Mario, Oberdan, corso Cavour descritto come circondato da muri, delimitato dalla cinta teodoriciane e forse dall'addizione settentrionale dell'anfiteatro⁵⁰.

Note

* Ringrazio Ilaria de Aloe per la collaborazione prestatami nell'analisi dei materiali dei contesti, Luciano Pugliese nell'interpretazione e rielaborazione della documentazione grafica, Giuliana Cavalieri Manasse per la rilettura del testo. Le immagini del presente contributo sono di proprietà di SABAP Verona. Per semplificare la lettura del testo, l'orientamento nord-ovest viene indicato come nord, le altre direzioni di conseguenza.

¹ I primi due contesti sono stati scavati senza alcun controllo archeologico in occasione della ristrutturazione di alcuni immobili danneggiati dalla guerra; il terzo durante la costruzione di un condominio. Notizie su questi rinvenimenti in FRANZONI 1975, n. 92 e bibl. cit.

² Le indagini in entrambi i cantieri sono state eseguite dalla coop. Soc. Multiart (archeologo Peter Hudson) nell'ambito della costruzione di autorimesse interrate e cantine. Sullo scavo di via Cantore 18: CAVALIERI MANASSE 1998b, pp. 122-125; CAVALIERI MANASSE-HUDSON 1999, pp. 79-81 e GOTTARDI *et alii* 2016. Quest'ultimo contributo sintetizza un progetto di studio condiviso tra la Soprintendenza e l'Università di Verona, svolto nell'a.a. 2008-2009 attraverso le tesi di laurea delle tre autrici: Tecla Gottardi, *Via Cantore 18*; Elisa Zentilini, *Lo scavo di via Cantore 6 a Verona: inquadramento topografico e analisi interpretative. Le fasi romane*; Cecilia Zanetti, *Gli scavi di via Cantore 18 e 6 a Verona e la seconda cinta cittadina*.

³ Indagini eseguite dallo Studio Cipriano e Meloni (archeologa Francesca Meloni) nell'ambito della ristrutturazione dell'edificio, oggi occupato dal negozio Adidas. Nel lotto sud dell'immobile i lavori di abbassamento sono stati realizzati senza alcun controllo archeologico.

⁴ Scavi effettuati da Acque Veronesi per un collettore DN 1200 da realizzarsi lungo via Diaz per lo scarico delle acque meteoriche dall'area di Porta Borsari al fiume Adige (archeologi Peter Hudson nel 2018; Michele Baldo e Denis Francisci per ArcheoEd nel 2020).

⁵ Sulla carta si vedano gli studi raccolti nel volume curato da LODI-VARANINI 2014.

⁶ CAVALIERI MANASSE-BRUNO 2003; CAVALIERI MANASSE 2017; CAVALIERI MANASSE 2018.

⁷ Il decumano, con il sottostante collettore fognario, è stato intercettato in via Oberdan 11 nell'ex Palazzo

Giusti (FRANZONI 1975, n. 91) e nel cortile del palazzo di via Oberdan 12 (CAVALIERI MANASSE 1978, coll. 259-260).

⁸ Visto negli scavi di via Mazzini (CAVALIERI MANASSE-HUDSON 1999, p. 74) e di via Oberdan 14 (BRUNO *et alii* 2019), questo cardine è stato identificato da Cavalieri Manasse (da ultimo 2018, p. 52; 2019, p. 63) con il diverticolo della via *Claudia Augusta* padana nel suo tratto di congiunzione con la via *Postumia*.

⁹ A Verona è ben rappresentato anche il fenomeno di inglobamento delle mura pubbliche all'interno di edifici privati, particolarmente evidente nello scavo di via Mazzini 41-negozio Benetton (BRUNO-FRESCO 2014, p. 109).

¹⁰ Oltre ai dati emersi in via Cantore nelle indagini urbane, appaiono significativi i resti del drenaggio con anfore Lamboglia 2 tardive e Dressel 6A, inquadrabile verosimilmente in età augustea, emerso in via Cantore 4 (CAVALIERI MANASSE 1998a, pp. 185-186). Occupazioni dello stesso ambito cronologico sono state accertate *extra moenia* anche nel recente scavo di via Oberdan 14 (BRUNO *et alii* 2019) e al Cinema Astra (scavo in corso).

¹¹ Si legge nella relazione conservata presso l'Archivio (SABAP Verona) che le anfore del drenaggio, di cui si è detto, erano addossate ad una fondazione muraria «di povera consistenza».

¹² FRANZONI 1975, n. 92. Edificio ipoteticamente datato verso la fine del I sec. d.C.

¹³ Su quest'edificio si vedano CAVALIERI MANASSE-HUDSON 1999, p. 79 e CAVALIERI MANASSE 2019, con bibl.cit.: in quest'ultimo contributo si avanza l'ipotesi che la costruzione si affacciasse sulla via *Postumia* con un portico. Le testimonianze pittoriche consistono in un pannello con raffigurazione di Mercurio e in una manifestazione di pittura di giardino (CAVALIERI MANASSE *et alii* 2012, p. 308).

¹⁴ La funzione e la datazione di questo edificio sono incerte: Cavalieri Manasse e Hudson (1999, p. 80) non escludono fosse un magazzino.

¹⁵ CAVALIERI MANASSE 1998b, pp. 122-125.

¹⁶ BASSO 2010; GOTTARDI *et alii* 2016; si veda anche CAVALIERI MANASSE 2018, pp. 61-62.

¹⁷ In C2 diverse pareti di sigillata africana D, abbondanti pareti e anse di anfore africane, esemplari di ceramica da fuoco tipicamente tardo-antica (un tegame con orlo estroflesso, impasto scuro e levi-

gatura interna; olla con superfici esterne levigate, una ciotola con orlo rientrante), pareti scanalate di anfore egee di tipo non identificabile. I materiali contenuti nelle colmate di C18 sono editi in CAVALIERI MANASSE-HUDSON 1999, pp. 80-81 e in CAVALIERI MANASSE-BRUNO 2003, pp. 51-50. Tra questi vanno segnalate ceramiche comuni deformate e un nucleo di circa 15 sigillate di media età imperiale decorate a matrice con tracce di annerimento interpretate come scarti di una fornace (MORANDINI 2000, pp. 170-171; su cui da ultimi MANTOVANI-STUANI 2020). Molto rimaneggiata la situazione del vano con sospensure del settore A: qui si sono rinvenuti anche materiali inquadrabili al VI sec. compatibili con l'età gota, riconducibili alla fase del cantiere della seconda cinta muraria.

¹⁸ CAVALIERI MANASSE-BRUNO 2003, in particolare pp. 52-53.

¹⁹ BORLENGHI 2015.

²⁰ Per una sintesi delle notizie riferibili alle azioni militari nel veronese, accompagnata dall'analisi delle testimonianze funerarie, cfr. BOLLA 2002.

²¹ Corte Farina 2-via Catullo (Archivio SABAP Verona 2007: incendio con crollo soffitto), via Mazzini 48-50 (Archivio SABAP Verona 1983-1984: incendio sopra i pavimenti); via Mazzini 41/negoziato Benetton (BRUNO-FRESCO 2014: distruzione soffitto e tracce di combustione su pavimento).

²² Via Oberdan 11 (FRANZONI 1975, n. 91: nel cortile di Palazzo Giusti crolli di intonaci e soffitto); via Oberdan 14 (BRUNO *et alii* 2019: distruzione del soffitto, pareti, mobilio e suppellettili); via Oberdan-cinema Astra (inedito, scavi in corso: distruzione soffitto e mobilio); via Oberdan-Vicolo Rensi (CAVALIERI MANASSE 1978, pp. 261-262: tracce di combustione sui pavimenti, tessere musive calcinate).

²³ Notizie sul contesto in BRUNO *et alii* 2019.

²⁴ È il caso di uno degli ambienti collocati nel settore occidentale della *domus* di via Oberdan 14, dove all'incendio seguì di una scarica di materiale ceramico. In via Mazzini 41 direttamente sul livello del pavimento spogliato si venne a formare una *dark earth*, che analisi micromorfologiche hanno ricondotto a spazzatura domestica con successivi depositi riferibili alla stabulazione di erbivori: BRUNO-FRESCO 2014; NICOSIA 2018, pp. 56-61.

²⁵ In C2 una tomba a inumazione orientata nord-sud è stata realizzata nei livelli di distruzione dei vani romani. In un vano della *domus* di via Oberdan 14, due

tombe di subadulti, uno in anfora (di tipo nord-africano), l'altro in struttura alla cappuccina.

²⁶ Archivio SABAP Verona 2007. Lo scavo-sterro realizzato presso corte Farina 4 nel 1949-1950 mise in luce un mosaico geometrico policromo tardo-antico riferibile al medesimo complesso (FRANZONI 1975, n. 118; CAVALIERI MANASSE 1998, p. 121 e nota 78).

²⁷ CAVALIERI MANASSE 1993b; CAVALIERI MANASSE-HUDSON 1999; per una più recente disamina CAVALIERI MANASSE-GALLINA 2012.

²⁸ Recenti scavi svolti tra via Leoncino e piazza Bra hanno messo in luce elementi che riporterebbero la fondazione o il radicale rifacimento dell'addizione all'età gota (cfr. BROMBO-BRUNO c.s.).

²⁹ CAVALIERI MANASSE-HUDSON 1999, p. 78.

³⁰ Luca Villa (VILLA 2006, p.149) ritiene possibile che tali dispositivi fossero realizzati contestualmente alla seconda cortina muraria di epoca teodoriana, che avrebbe rivestito, in quest'ottica, una funzione di antemurale.

³¹ CAVALIERI MANASSE-HUDSON 1999, pp. 77-78.

³² Non è chiaro se questa fu messa in luce quando, nel 1963, fu vista la strada in Corte Farina (FRANZONI 1975, n. 118 e bibl. citata).

³³ CAVALIERI MANASSE 1993b, p. 638; CAVALIERI MANASSE-GALLINA 2012, p. 77.

³⁴ In C2 ne restava un brevissimo tratto in asportazione (per una larghezza di circa 1 m), mentre in C6 se ne è messo in luce un tratto del paramento contro terra.

³⁵ Fossati/valli con o senza acqua realizzati in epoche diverse a rinforzo delle mura urbane sono noti in diverse città romane (BONETTO 1998, pp. 112-114; per le città del Veneto: BONETTO 1997; per le città lombarde e per Milano: FRONTORI 2016; FEDELI-FRONTORI 2020).

³⁶ Il riempimento ha restituito un frammento di parete invetriata tardo-antica, una sigillata africana Hayes 50 in D, un fondo di tegame con levigatura interna, una parete di anfora LRA1, oltre ad abbondanti pareti di anfore africane.

³⁷ Un tratto, poi ricoperto, è stato documentato tra via Mazzini e via Alberto Mario (CAVALIERI MANASSE-HUDSON 1999, pp. 76-77).

³⁸ Un tratto lungo 15 m, conservato per un'altezza variabile da 10 m a 2,70 m è stato visto in via Cantore 4 (FRANZONI 1975, n. 92; parte di questa struttura è visibile negli scantinati). Nel 1963 lo scavo condotto in

vicolo del Guasto ne ha messo in luce il paramento per circa 35 m e un'altezza di circa 5 m.

³⁹ CAVALIERI MANASSE 1993b; CAVALIERI MANASSE-HUDSON 1999, pp. 76 e ss.; CAVALIERI MANASSE-GALLINA 2012, pp. 77-78.

⁴⁰ La porzione superiore della muratura di C2 presenta ampi tratti rifatti in epoche successive, con inserimenti di mattoni, pietre, a volte legati con malta cementizia e con l'apertura di una bocca di lupo, ricavata nello spessore della struttura, collegata all'adiacente vicolo del Guasto.

⁴¹ In C2, dai contesti di asportazione e dai livellamenti preliminari: un puntale di anfora iberica di tipo Almagro 51, un tegame con impasto nero, micaceo e con tracce di levigatura (di orizzonte tardo-antico), pareti di anfore africane, una parete di LRA2, un collo di LRA1. Per i materiali di C6 e C18 cfr. CAVALIERI MANASSE-HUDSON 1999, pp. 80-81 e fig. 17.

⁴² CAVALIERI MANASSE-HUDSON 1999, pp. 8-83.

⁴³ Anticipazioni in BRUNO 2019, pp. 156-157. In C6 la presenza del fossato non è stata documentata ma lo scavo si presentava molto disturbato e con dati stratigrafici inattendibili.

⁴⁴ Lo scavo, eseguito con una benna bivalve, ha intercettato depositi di colore e consistenza diversa fino allo strato sterile di ghiaia e sabbia individuato a circa -5,8 m.

⁴⁵ L'analisi geoarcheologica dei carotaggi a cura di Gianfranco Valle ha evidenziato, a partire da circa -1,8 m, una depressione con riempimenti caratterizzati da componente organica per uno spessore di oltre 2,5 m, compatibili con il riempimento del fossato. Nessuna traccia della fognatura nord-sud trovata durante la

demolizione della chiesa di San Micheletto, vista da Da Lisca sotto le fondazioni della facciata di casa Serenelli (DA LISCA 1933, p. 46).

⁴⁶ Certo è che i numerosi interventi di scavo condotti in piazza Bra (compresi quelli degli anni recenti; BROMBO-BRUNO c.s.) non hanno evidenziato la presenza di alcun fossato intorno all'anfiteatro. Senza avventurarsi in altre ipotesi prive di dati archeologici, andrebbe comunque verificato se un fossato analogo potesse correre sul lato meridionale della cinta muraria, seguendo l'attuale via Leoncino.

⁴⁷ Tra i reperti: coppa in sigillata africana D di forma Hayes 59 e altre pareti in sigillata africana D, abbondanti pareti di anfore africane, un orlo di *spatheion*, pareti costolate di anfore egee, spalla di un'anfora LR4, coppe con orlo a listello di ceramica invetriata tardo-antica. Riferibile probabilmente al riempimento del fossato è anche un esemplare di anfora Keay 62 (intercettato dal taglio di un pozzo moderno).

⁴⁸ In C2 due sepolture, di cui una con un pettine in osso a lato della testa. Per i corredi delle tombe di C6 e C18, cfr. CAVALIERI MANASSE-HUDSON 1999, p. 79, nota 35; CAVALIERI MANASSE-HUDSON 1996.

⁴⁹ LA ROCCA 1988, pp. 77-90.

⁵⁰ Sul Falsorgo: FACCIOLI 1949-1950; CAVALIERI MANASSE 1993b, p. 638, nota 23 e CAVALIERI MANASSE-HUDSON 1999, p. 83. Circa l'ipotesi di collocare un muro lungo l'attuale via Oberdan, ammessa da alcuni studiosi senza fondamento archeologico, va precisato che anche la trincea aperta lungo la strada per AGSM non ha evidenziato alcuna struttura alla profondità raggiunta di circa un metro.

Bibliografia

- BASSO 2010 = P. BASSO, *Le stazioni di sosta lungo le strade della Cisalpina romana*, in M.G. ANGELI BERTINELLI, A. DONATI (a cura di), *Atti del IV Incontro Internazionale di Storia Antica* (Genova, 19-20 febbraio 2009), Genova 2010, pp. 155-166.
- BOLLA 2002 = M. BOLLA, *Militari e militaria nel territorio veronese e gardesano (III-inizi V sec. d.C.)*, in M. BUORA (a cura di), *Atti del Convegno internazionale* (Pordenone-Concordia Sagittaria, 17-19 marzo 2000), Pordenone 2002, pp. 99-138.
- BONETTO 1997 = J. BONETTO, *Le difese urbane e le acque nella Venetia romana: i casi di Verona, Padova, Vicenza, Mantova e Altino*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", XIII, 1997, pp. 214-223.
- BONETTO 1998 = J. BONETTO, *Mura e città nella transpadana romana*, Portogruaro 1998.
- BORLENGHI 2016 = A. BORLENGHI, *Mura Serviane e Mura Aureliane: l'occupazione di spazi pubblici e di aree private in occasione dell'abbandono e della costruzione delle due cinte urbane*, in C. CHILLET, M.-C. FERRIES, Y. RIVIÈRE (a cura di), *Les confiscations, le pouvoir et Rome de la fin de la République à la mort de Néron*, Bordeaux 2016, pp. 301-334.
- BROMBO-BRUNO C.S. = D. BROMBO., B. BRUNO, *Verona. Scavi intorno all'anfiteatro Arena (2015-2019)*, in "NaVe", 4, c.s.
- BRUNO 2019 = B. BRUNO, *Le strade di Verona: lavori in corso. Notizie degli interventi 2013-2019*, in P. BASSO, B. BRUNO, C. CENCI, P. GROSSI (a cura di), *Verona e le sue strade. Archeologia e valorizzazione*, Padova 2019, pp. 155-172.
- BRUNO et alii 2019 = B. BRUNO, G. FALEZZA, C. PAGANI, *Pavimenti, affreschi e arredo da un recendo scavo urbano di Verona: il caso della domus di via Oberdan 14*, in *Atti del XXIV Colloquio A.I.S.C.O.M* (Este, 14-17 marzo 2018), Roma 2019, pp. 23-33.
- BRUNO-FRESCO 2014 = B. BRUNO, P. FRESCO, *Verona. Archeologia urbana nei negozi del centro storico: lo scavo presso il nuovo store Benetton*, in "Notiziario di Archeologia del Veneto", 3, 2014, pp. 103-111.
- CAVALIERI MANASSE 1978 = G. CAVALIERI MANASSE, *Notiziario. Verona. Via Oberdan, Vicolo Monachine, Vicolo Rensi*, in "Aquileia Nostra", XLIX, 1978, coll. 259-262.
- CAVALIERI MANASSE 1993a = G. CAVALIERI MANASSE, *Le mura di Verona*, in *Mura delle Città Romane della Lombardia*, Atti del convegno (Como, 23-24 marzo 1990), Como 1993, pp. 179-215.
- CAVALIERI MANASSE 1993b = G. CAVALIERI MANASSE, *Le mura teodoriciane di Verona*, in *Teoderico il Grande e i Goti d'Italia*, Atti del XIII congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo (Milano, 2-6 novembre 1992), II, Spoleto 1993, pp. 633-644.
- CAVALIERI MANASSE 1998a = G. CAVALIERI MANASSE, *Banchi d'anfore romane a Verona: nota topografica*, in S. PESAVENTO MATTIOLI (a cura di), *Bonifiche e drenaggi con anfore in epoca romana: aspetti tecnici e topografici*, Atti del seminario di studi (Padova 1995), Modena 1998, pp. 185-196.
- CAVALIERI MANASSE 1998b = G. CAVALIERI MANASSE, *La via Postumia a Verona. Una strada urbana e suburbana*, in G.S. CHIESA, E.A. ARSLAN (a cura di), *Optima via*, Atti del Convegno Internazionale di Studi, *Postumia: Storia e Archeologia di una grande strada romana alle radici dell'Europa* (Cremona 1996), Milano 1998, pp. 111-143.
- CAVALIERI MANASSE 2017 = G. CAVALIERI MANASSE, *La viabilità nell'immediato suburbio veronese*, in *Studi in onore di Bianca Maria Scarfi*, in "Archeologia Veneta", XL, 2017, pp. 204-221.
- CAVALIERI MANASSE 2018 = G. CAVALIERI MANASSE, *Verona: la città oltre le mura*, in "Anales de Arqueología Cordobesa", 29, 2018, pp. 41-84.
- CAVALIERI MANASSE 2019 = G. CAVALIERI MANASSE, *La via Postumia a Verona "venti anni dopo"*, in P. BASSO, B. BRUNO, C. CENCI, P. GROSSI, (a cura di), *Verona e le sue strade. Archeologia e valorizzazione*, Padova 2019, pp. 59-80.
- CAVALIERI MANASSE-BRUNO 2003 = G. CAVALIERI MANASSE, B. BRUNO 2003, *Edilizia abitativa a Verona*, in J. ORTALLI, M. HEINZELMANN (a cura di), *Abitare in città. La Cisalpina tra impero e medioevo. Leben in der Stadt. Oberitalien zwischen römischer Kaiserzeit und Mittelalter*, Kolloquium (Roma 14-15 November 1999), Wiesbaden 2003, pp. 47-64.

- CAVALIERI MANASSE-GALLINA = G. CAVALIERI MANASSE, D. GALLINA, "Un documento di tanta rarità e di tanta importanza". *Alcune riflessioni sull'Iconografia Rateriana*, in A. ARZONE, E. NAPIONE (a cura di), *L'Iconografia Rateriana. La più antica veduta di Verona. L'archetipo e l'immagine tramandata*. Atti del seminario di studi (6 maggio 2011), Verona 2012, pp. 72-78.
- CAVALIERI MANASSE-HUDSON 1996 = G. CAVALIERI MANASSE, P. HUDSON, *Due corredi funebri longobardi*, in *Restituzioni '96. Opere restaurate* (8° edizione), Cittadella (PD) 1996, pp. 42-50.
- CAVALIERI MANASSE-HUDSON 1999 = G. CAVALIERI MANASSE, P. HUDSON, *Nuovi dati sulle fortificazioni di Verona (III-XI secolo)*, in G.P. BROGIOLO (a cura di), *Le fortificazioni del Garda e i sistemi di difesa dell'Italia settentrionale tra tardo antico e alto medioevo*, Il Convegno archeologico del Garda (Gardone Riviera, 2-9 ottobre 1998), Mantova 1999, pp. 71-91.
- CAVALIERI MANASSE et alii 2012 = G. CAVALIERI MANASSE, C. PAGANI, E. MARIANI, E. MURGIA, *Progetto di studio sulla documentazione parietale di età romana a Verona e nel territorio veronese: prime osservazioni su alcuni nuclei pittorici*, in F. ORIOLO, M. VERZAR (a cura di), *La pittura romana nell'Italia Settentrionale e nelle Regioni limitrofe*, Atti della XLI Settimana di Studi aquileiesi (6-8 maggio 2010), Antichità Altoadiatiche LXXIII, Trieste 2012, pp. 307-314 e pp. 455-458.
- DA LISCA 1933 = A. DA LISCA 1933, *Lavori e scavi a S. Michele alla Porta a Verona*, in "Atti e Memorie dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona", 5(11), 1933, pp. 35-50.
- FACCIOLI 1949-1950 = G. FACCIOLI, *Falsorgo, Ferraboi, la Fratta, Borgo Tascherio (Curiosità Toponomastiche)*, in "Studi Storici Veronesi", II, 1949-1950, pp. 95-109.
- FEDELI-FRONTORI 2020 = A.M. FEDELI, I. FRONTORI 2020, *Mediolanum e l'acqua: alle origini di una millenaria convivenza. Studi e nuove scoperte*, in V. CAMINNECI, M.C. PARELLO, M.S. RIZZO (a cura di), *Le forme dell'acqua Approvvigionamento, raccolta e smaltimento nella città antica*, Atti delle Giornate Gregoriane XII Edizione (Agrigento, 1-2 dicembre 2018), Bologna 2020, pp. 73-84.
- FRONTORI 2016 = I. FRONTORI, *L'acqua nei sistemi difensivi delle città romane: alcuni casi in Lombardia*, in "Gilgames", 1, 2016, pp. 96-113.
- FRANZONI 1975 = L. FRANZONI, *Edizione archeologica della Carta d'Italia al 100.000. Foglio 49 – Verona*, Firenze 1975.
- GOTTARDI et alii 2016 = T. GOTTARDI, C. ZANETTI, E. ZENTILINI, *Lo scavo di via Cantore 18 a Verona: ipotesi di una stazione di sosta alle porte della città*, in P. BASSO, E. ZANINI (a cura di), *Statio Amoena. Sostare e vivere lungo le strade romane*, Oxford 2016, pp. 148-158.
- LA ROCCA 1988 = C. LA ROCCA, «Dark Ages» a Verona: edilizia privata, aree aperte e strutture pubbliche in una città dell'Italia settentrionale, in *Paesaggi urbani dell'Italia padana nei secoli VIII-XIV*, Bologna 1988, pp. 71-122.
- LODI-VARANINI 2014 = S. LODI, G.M. VARANINI (a cura di), *Verona e il suo territorio nel Quattrocento. Studi sulla carta dell'Almagià*, Verona 2014.
- MANTOVANI-STUANI 2020 = V. MANTOVANI, R. STUANI, *Terra sigillata decorata a matrice di media età imperiale da Verona: nuovi dati sulle produzioni nord-italiche*, in "Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta", 46, 2020, pp. 173-184.
- MORANDINI 2000 = F. MORANDINI, *Produzioni ceramiche di media età imperiale a Verona. Impianti produttivi e scarichi da vecchi ritrovamenti e recenti indagini*, in G.P. BROGIOLO, G. OLCESE (a cura di), *Produzione ceramica in area padana tra il II secolo a.C. e il VII secolo d.C.: nuovi dati e prospettive di ricerca*, Atti Convegno Internazionale (Desenzano del Garda, 8-10 aprile 1999), Mantova 2000, pp. 165-174.
- NICOSIA 2018 = C. NICOSIA, *Geoarcheologia delle stratificazioni urbane post-classiche*, Roma 2018.
- VILLA 2006 = L. VILLA, *Le tracce della presenza gota nell'Italia nord-orientale e il caso dell'insediamento di S. Giorgio in Attimis (UD)*, in M. BUORA (a cura di), *Goti nell'arco alpino orientale*, Trieste 2006, pp. 146-173.

Per le annate XLII-2019, XLIII-2020, XLIV-2021, la redazione si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti Referee:

Giovanna Rita Angela Bagnasco
Anna Bondini
Elisabetta Borgna
Maria Stella Busana
Diego Calaon
Bruno Callegher
Maurizio Cattani
Giuliana Cavalieri Manasse
Giuseppe Ceraudo
Emanuele Marcello Ciampini
Salvatore De Vincenzo
Fulvia Mainardis
Simonetta Minguzzi

Simona Pannuzi
Lorenzo Passera
Elisa Possenti
Michele Riva
Elisabetta Roffia
Guido Rosada
Maria Angela Ruta
Francesca Saccardo
Fabio Saggioro
Giuseppe Sassatelli
Jacopo Turchetto
Valeria Vettorato

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2019-2021 sono stati presentati al Comitato Scientifico 32 abstract, sottoposti per la pubblicazione 29 contributi, di cui 2 non pubblicati a seguito di revisione.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2023*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*